

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 454-459
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18360335>

Mengamalkan Ilmu: Integrasi Pengetahuan dan Akhlak dalam Perspektif Islam

Practicing Knowledge: The Integration of Knowledge and Moral Character in the Islamic Perspective

Hartinawanti, Muhammad Yahya, Abustani Ilyas

Program Studi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Alauddin Makassar

E-mail: tina53344@gmail.com, muh.yahya@uin-alauddin.ac.id, abustaniilyas86@gmail.com

Abstract

Knowledge occupies a central position in Islam and serves as a fundamental foundation for the formation of morally upright individuals and civilized societies. However, knowledge is not meant to remain at the level of theoretical understanding; it must be practiced and reflected in daily behavior. This article examines the concept of practicing knowledge from an Islamic perspective, emphasizing the integration of knowledge and moral conduct. Using a library-based research method, this study analyzes relevant verses of the Qur'an, prophetic traditions (hadith), and scholarly perspectives concerning knowledge and its application. The analysis reveals that beneficial knowledge is characterized by its ability to inspire positive behavioral change, cultivate noble character, and contribute to both personal development and social well-being. Knowledge that is not practiced loses its ethical value and fails to achieve its intended purpose. Therefore, the practice of knowledge is a key indicator of meaningful education and plays a crucial role in fostering a moral, responsible, and civilized society.

Keywords: Knowledge, Practice of Knowledge, Ethics, Islamic Education

Abstrak

Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan individu dan masyarakat beradab. Namun, ilmu tidak cukup hanya dipahami dan dikuasai secara teoretis, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep mengamalkan ilmu dalam perspektif Islam dengan menekankan keselarasan antara pengetahuan dan akhlak. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pandangan para ulama terkait ilmu dan pengamalannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, melahirkan akhlak mulia, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, pengamalan ilmu merupakan indikator utama keberhasilan pendidikan dan menjadi kunci terwujudnya kehidupan yang bermoral dan berkeadaban.

Kata kunci: Ilmu, Mengamalkan Ilmu, Akhlak, Pendidikan Islam

Article Info

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 21 Januari 2026

INTRODUCTION

Ilmu merupakan salah satu anugrah terbesar yang Allah SWT berikan kepada manusia. Dengan ilmu, manusia mampu memahami hakikat kehidupan, mengenal Tuhannya, serta mengelola alam semesta secara bertanggung jawab. Ilmu menjadi cahaya yang menerangi jalan manusia dalam menjalani kehidupan, mengangkat derajatnya di hadapan Allah dan sesama manusia. Kedudukan ilmu dalam Islam sangat tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya sarana intelektual, tetapi juga instrumen pembentuk kepribadian dan akhlak manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” Ayat ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan ilmu dalam Islam.

Namun demikian, realitas kehidupan menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu dan pengamalan nilai-nilai moral. Tidak sedikit individu yang memiliki pengetahuan luas, tetapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai kebenaran yang diketahuinya. Ilmu yang seharusnya menjadi pedoman hidup justru berhenti pada tataran konseptual tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengkaji kembali makna dan urgensi mengamalkan ilmu.

Pada era modern seperti sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya diiringi dengan peningkatan moral dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tidak jarang kemajuan tersebut justru melahirkan krisis moral, etika, dan spiritual karena ilmu tidak lagi dijadikan sarana untuk berbuat kebaikan, melainkan untuk mengejar kepentingan duniawi. Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang diamalkan dan memberi manfaat bagi kehidupan. Dalam perspektif Islam, mengamalkan ilmu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia pengetahuan yang diberikan-Nya. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’, No. 3289). Hadits ini menegaskan bahwa nilai suatu ilmu terletak pada sejauh mana ilmu tersebut dapat membawa manfaat bagi orang lain. Dengan mengamalkan ilmu bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah SWT.

Dalam Islam, ilmu dan amal merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa amal dapat menjadi sumber kesombongan dan bahkan membawa pada kerugian, sedangkan amal tanpa ilmu berpotensi menjerumuskan pada kesesatan. Melalui pengamalan ilmu, seseorang tidak hanya menunjukkan kecerdasannya secara intelektual, tetapi juga kedewasaannya dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Dengan mengamalkan ilmu, manusia dapat mewujudkan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keimanan, dan akhlak, sehingga ilmu yang dimiliki menjadi berkah dan bermanfaat bagi seluruh kehidupan.

Oleh karena itu, artikel ini membahas konsep mengamalkan ilmu dengan menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan dan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan kehidupan beragama.

RESEARCH METHODS

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan sebagai kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022). Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur ilmiah dan karya ulama yang relevan dengan tema ilmu dan pengamalannya. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan konsep mengamalkan ilmu dan implikasinya terhadap pembentukan akhlak.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Ilmu dalam Islam

Secara etimologis, ilmu berasal dari kata ‘ilm yang berarti mengetahui secara pasti. Dalam Islam, ilmu mencakup pengetahuan yang bersumber dari wahyu maupun hasil pemikiran manusia. Kedua jenis ilmu tersebut saling melengkapi dan bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah SWT serta menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Ilmu didefinisikan sebagai ma’rifah (pengetahuan pasti) lawan jahl (kebodohan), diperoleh melalui wahyu (Al-Qur’an dan Hadis), akal, indra, serta intuisi. Ulama seperti Al-Utsaimin menjelaskan ilmu sebagai pengetahuan sesuai keadaan sebenarnya,

sementara perspektif modern seperti worldview Islam menjadikannya bentuk ibadah untuk mengatasi krisis moral sains sekuler (Murtadho & Mujahid, 2025).

Ilmu memiliki peran strategis dalam membentuk keimanan dan akhlak. Al-Qur'an menegaskan bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, ilmu menjadi pembeda yang memuliakan manusia dan mengantarkannya pada derajat yang lebih tinggi. Al-Qur'an berkali-kali memuji orang-orang berilmu, seperti dalam QS. Az-Zumar [39]:9:

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أُنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَجْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)? Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran”.

Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah faktor pembeda yang memuliakan manusia. Imam Al-Ghazali menyebut ilmu sebagai “*pemimpin amal*” karena amal tidak akan benar tanpa ilmu sebagai pedoman. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin, ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa amal tidak akan membawa manfaat, sementara amal tanpa ilmu dapat menyesatkan. Pengamalan ilmu yang bermanfaat dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan kualitas penguasaan pengetahuan dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari (Aulia et al, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa nilai sejati dari ilmu baru dapat dirasakan apabila ilmu tersebut diterapkan secara nyata dan disertai niat yang ikhlas karena Allah SWT.

Mengamalkan Ilmu sebagai Kewajiban Moral

Mengamalkan ilmu berarti menerapkan pengetahuan dalam bentuk tindakan nyata yang bermanfaat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya, bagaimana ilmu tersebut digunakan dan diamalkan. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan.

Ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan seperti harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan tentang bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Beliau bersabda:

لَعَلَّمُ بَعِيرٌ بَعِيرٌ عَمَلٍ كَالْكَنْزِ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah.” (HR. Ath-Thabrani). Hadits ini mengandung makna bahwa ilmu harus menjadi pendorong untuk berbuat baik dan memberikan manfaat. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa ilmu tanpa amal tidak memberi manfaat dan bahkan dapat menjadi beban bagi pemiliknya. Oleh karena itu, pengamalan ilmu merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual seorang muslim. seseorang yang berilmu dituntut untuk menunjukkan keteladanan dalam sikap, ucapan dan perilaku sehari-hari.

Pengamalan ilmu dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam bidang agama, sosial, pendidikan maupun profesi (Aegustinawati & Sauri, 2024). Beberapa contoh penerapan ilmu antara lain:

a. Bidang Agama

Mengamalkan ilmu agama berarti melaksanakan ajaran Islam secara konsisten, seperti menjaga shalat, berakhlak baik, menolong sesama, dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Seorang yang mengetahui hukum-hukum agama wajib mengamalkannya agar tidak menjadi orang yang sekedar pandai berbicara, tetapi miskin dalam tindakan.

b. Bidang Pendidikan

Guru, dosen, dan pelajar memiliki tanggung jawab besar dalam mengamalkan ilmu. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberi keteladanan moral kepada peserta didik.

Sementara itu, pelajar harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab sebagai bentuk pengamalan dari ilmu yang dipelajari.

c. Bidang Sosial dan Masyarakat

Ilmu yang dimiliki seseorang sebaiknya digunakan untuk membantu orang lain. Misalnya, seorang dokter mengobati pasien dengan penuh empati, seorang insinyur merancang bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, atau seorang pemimpin menggunakan pengetahuannya untuk menegakkan keadilan.

d. Kehidupan Pribadi

Mengamalkan ilmu juga berarti menerapkannya dalam kehidupan pribadi. Contohnya, seseorang yang memahami pentingnya menjaga kesehatan akan menerapkan pola hidup sehat, atau seseorang yang mengetahui bahaya berbohong akan selalu berusaha berkata jujur.

e. Dunia Digital dan Teknologi

Di era modern, mengamalkan ilmu juga berarti menggunakan teknologi secara bijak. Seseorang yang berilmu akan menyebarkan informasi yang benar, menolak hoaks, dan menggunakan media digital untuk kebaikan, bukan untuk merusak moral atau menyebar kebencian.

Keselarasan Ilmu dan Akhlak

Ilmu yang berguna akan tercermin dalam akhlak mulia. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tujuan utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini menegaskan bahwa akhlak merupakan indikator keberhasilan ilmu. Seorang yang berilmu seharusnya menunjukkan sikap rendah hati, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan, keselarasan antara ilmu dan akhlak menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan. Pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter dan moral peserta didik. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga memperkuat kecerdasan moral dan spiritual.

Ilmu yang diamalkan akan melahirkan kerendahan hati, keikhlasan, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Pengamalan ilmu juga dapat membentuk karakter individu yang beriman, berilmu dan bermoral di era modern (Hidayah, 2025). Sebagaimana sabda Rasulullah, SAW

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

“Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya”. Perawi: Abdullah bin Amr RA, sumber: HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Hadis lain menyebutkan mengenai tanda ilmu yang memberi manfaat adalah rendah hati

إِنَّ اللَّهَ يُرْجِي إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

“Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas yang lain.” Perawi: Iyadh bin Himar RA, sumber: HR. Muslim.

Implikasi Orang Berilmu tetapi tidak mengamalkan Ilmunya

Melakukan kegiatan mengajar adalah salah satu cara untuk mengamalkan ilmu yang ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang telah mempelajari dan memiliki pengetahuan, karena memiliki pengetahuan menuntut pengamalan dan aplikasi nyata, baik dalam bentuk pemikiran maupun tindakan. Namun, penting untuk dipahami bahwa individu yang memiliki pengetahuan harus mengamalkan pengetahuannya terlebih dahulu dalam tindakan nyata pada dirinya sendiri sebelum mengajarkannya kepada orang lain (Rustina, 2019).

Orang berilmu, namun tiada mengamalkan atau menularkannya pada orang lain, laksana memotong pohon yang hendak berbuah. Ilmu bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk disebarkan seluas-luasnya pada yang membutuhkan, sehingga bisa benar-benar menjadi penuntun dan penerang hidupnya (Maarif, 2018).

Sabda Rasulullah SAW tentang ancaman bagi orang berilmu namun menyembunyikannya:

مَنْ سَتَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ، أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barangsiapa ditanya mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekanginya dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat". (HR. Abu Dawud no. 3173, dinilai hasan)

Hadis ini menegaskan pentingnya menyampaikan ilmu saat diminta, dan memperingatkan ancaman siksa bagi yang sengaja menyembunyikannya. Sikap ini berpotensi menyebabkan ilmu itu tidak bermanfaat secara sosial maupun spiritual, dan menjadi dosa besar di hadapan Allah. Hal ini juga menjadi dasar pentingnya amal sebagai pendamping ilmu agar ilmu tidak menjadi sebaliknya, yakni sumber siksa.

Hadis lain menyebutkan terkait pertanggungjawaban ilmu pada hari kiamat لَا تَرُؤُلْ قَنَمًا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عِلْمِهِ: مَاذَا عَمِلَ بِهِ

Terjemahan: "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang ilmunya: bagaimana ia mengamalkannya." Perawi: Abu Barzah Al-Aslami RA, Sumber: HR. At-Tirmidzi. Hadis ini sangat kuat untuk menegaskan kewajiban mengamalkan ilmu, bukan sekedar memilikinya.

Ilmu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikutnya. Ilmu diiringi dengan perbuatan. Barang siapa berilmu maka dia harus berbuat. Ilmu memanggil perbuatan, jika dia menjawabnya maka ilmu tetap bersamanya, namun jika tidak maka ilmu pergi darinya. Jangan sampai ilmu menjadi kebodohan dan keyakinan menjadi keraguan. Jika engkau berilmu beramallah, dan jika engkau yakin maka majulah (Aini et al, 2023).

Sebaliknya, manusia yang berilmu yang tidak mengamalkannya maka disebut manusia yang paling celaka karena akan mendapat siksaan pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

Artinya: "Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang berilmu yang ilmunya tidak memberi manfaat". Perawi: Abu Hurairah RA, sumber: HR. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman.

Pengetahuan yang berguna adalah pengetahuan yang diikuti dengan perbuatan. Sementara seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak mengamalkannya, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat tentang pengetahuannya. Dan, sudah jelas hujah-hujah dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama tentang pentingnya mengamalkan pengetahuan dan menghindari bicara yang tidak diikuti dengan tindakan (Al-Qarni & Karzun, 2008).

Maka seorang penuntut ilmu perlu memelihara niat dan senantiasa memperbaiki dari segala kerusakan. Sebab, keberadaan ilmu itu semata karena-Nya. Apabila diperuntukkan selain kepada-Nya, tentu bukanlah keutamaan yang hadir, melainkan fitnah (ujian) ataupun bencana yang dapat merugikan diri sendiri. Jika tujuan seseorang dalam menuntut ilmu hanyalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata dan menurutkan hawa nafsunya, maka taklain ia telah melakukan dosa serta tidaklah didaparkannya dunia melainkan memang sudah ditakdirkan padanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمو إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لا يجد عرف الجنة يوم القيامة (صحيح البخاري)

"Barangsiapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan ikhlas, untuk mencari wajah Allah dengan Ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harum aroma Surga".

CONCLUSION

Mengamalkan ilmu merupakan esensi dari ilmu itu sendiri, ilmu bukan sekedar informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Dalam perspektif Islam, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan melahirkan akhlak mulia. Ilmu

dan amal harus berjalan beriringan agar ilmu tidak kehilangan makna dan fungsi utamanya. Keselarasan antara pengetahuan dan akhlak menjadi indikator keberhasilan pendidikan dan menjadi kunci terwujudnya kehidupan yang bermoral dan berkeadaban.

REFERENSI

- Aegustinawati & Sauri, Sofyan. (2024). Hakikat Ilmu yang Bermanfaat: Tinjauan Filsafat dan Agama. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1-6.
- Aini, Putri Rizki., Alfiansyah, Muhammad., Mahfi, Icha Alfira., & Riantika, Putri Ayu. (2023). Kekuatan Pengetahuan: Keutamaan dan Manfaat Menjadi Orang Berilmu dalam QS. Fatir: 28 (Kajian Tafsir Fi Zhilalil Qur'an). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 6(2), 329-343.
- Al-Qarni, Aidh & Karzun, Anas Ahmad. (2008). *Tips Belajar Para Ulama*. Solo: Wacana Ilmiah Press.
- Aulia, Muhammad Hizba., Sumarna, Elan., Surahman Cucu., & Syahada Aufa Assa. The Concept of Useful Knowledge in Hadith and its Implication for Contemporary Islamic Education. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 45-61.
- Hidayah, Nurul., Yazid, Syamsurizal., & Hikmatulloh. Etika Mencari Ilmu dalam Islam (Kajian Interdisipliner; Pendekatan Psikologis-Sosiologis). *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 331-341.
- Maarif, Nurul H. 2018. *Menjadi Mukmin Kualitas Unggul*. Jakarta: Alifia Book.
- Murtadho, Imam & Mujahid, Kasori. (2025). Konsep Ilmu dalam Islam: Perspektif Worldview Islam. *Tsaqofah Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(2), 1443-1451.
- Rustina. (2019). *Hadis Kewajiban Menuntut Ilmu & Menyampaiannya dalam Buku Siswa Al Quran Hadis Madrasah Aliyah di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (4th ed.)*. Bandung: Alfabeta.